

II SINASPO

II SIMPÓSIO NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA E OCUPACIONAL

Avanços e Desafios na Saúde Pública e Ocupacional

02 e 03 de maio de 2025

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DAS INTERNAÇÕES POR CRISE TIREOTÓXICA NO BRASIL ENTRE OS ANOS DE 2014 E 2024

Isadora Lemes da Silva¹

Hiago Botsaris Delchiaro²

Giovanna Garcia Stabile³

Giovana Alvim Costa Meirelles⁴

Bruna Camargo Hirsch⁵

¹Medicina - Universidade Regional de Blumenau, isadora.lemes1@gmail.com

²Medicina - Faculdade Santa Marcelina, hiago.delchiaro@gmail.com

³Medicina - Faculdade Santa Marcelina, giovannagarciastable@gmail.com

⁴Medicina - Pontifícia Universidade Católica de Campinas, meirellesgac@gmail.com

⁵Medicina - Faculdade São Leopoldo Mandic, bruna.c.hirsch@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.15381033

Introdução: A crise tireotóxica é uma emergência endócrina grave, decorrente da exacerbação do hipertireoidismo, com risco significativo de mortalidade. Apesar de sua baixa incidência, apresenta relevância clínica devido à gravidade do quadro e à necessidade de intervenção imediata. No Brasil, ainda são escassos os dados sobre sua distribuição regional, perfil etário dos pacientes afetados e desfechos hospitalares, o que dificulta o planejamento de ações em saúde pública. **Objetivo:** Analisar o perfil das internações e óbitos hospitalares por crise tireotóxica no Brasil entre 2014 e 2024, com base em dados do DATASUS, considerando distribuição geográfica, faixa etária, sexo, etnia, tempo médio de internação e taxa de mortalidade. **Métodos:** Estudo ecológico, descritivo e quantitativo com base nos dados do Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS), extraídos do DATASUS. Foram incluídas internações com diagnóstico de tireotoxicose (CID-10 E05) no período de Janeiro de 2014 a Dezembro de 2024. As variáveis analisadas incluíram: número de internações, tempo médio de permanência hospitalar, número de óbitos, e taxa de mortalidade hospitalar. Os dados foram analisados através de estatística descritiva simples, sendo as regiões comparadas por meio de frequências absolutas e relativas. **Resultados:** Foram registradas 7.274 internações por tireotoxicose no período. A maior concentração ocorreu na Região Sudeste (61,1%), seguida pelo Nordeste (17,3%), Sul (11,8%), Centro-Oeste (6,1%) e Norte (3,7%). A faixa etária predominante foi de 30 a 49 anos (37,5%). A média nacional de permanência hospitalar foi de 6,6 dias, variando entre as regiões: Nordeste (8,8), Norte (7,9), Centro-Oeste (7,0), Sudeste e Sul (5,8). Ocorreram 135 óbitos (1,86% de taxa de mortalidade hospitalar), com maior número no Sudeste (48,1%), seguido por Nordeste (20,0%), Centro-Oeste (10,4%), Norte (11,9%) e Sul (9,6%). As maiores taxas de mortalidade foram observadas nas regiões Nordeste (4,48%) e Centro-Oeste (3,83%). Houve predominância de internações no sexo feminino (78,3%), padrão mantido em todas as regiões. Em relação à etnia, a maioria dos pacientes era parda (35,0%), seguida por branca (29,7%) e preta (8,0%). Regionalmente, pacientes pardos predominaram nas regiões Norte (71,5%) e Nordeste (63,3%), enquanto brancos foram maioria no Sul (76,9%). No Sudeste, houve distribuição equilibrada entre brancos (30,2%) e pardos (27,2%), com alta taxa de registros ignorados. O Centro-Oeste apresentou maior diversidade étnica, com a maior proporção relativa de indígenas (1,4%). **Conclusões:** Apesar de rara, a tireotoxicose representa condição clínica grave, com mortalidade relevante, especialmente entre adultos jovens e de meia-idade. A análise revelou desigualdade

II SINASPO

II SIMPÓSIO NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA E OCUPACIONAL

Avanços e Desafios na Saúde Pública e Ocupacional

02 e 03 de maio de 2025

regional na ocorrência e nos desfechos, com maiores taxas de mortalidade no Norte, Nordeste e Centro-Oeste, sugerindo desigualdades no acesso e qualidade do atendimento. A predominância feminina e as diferenças étnico-regionais reforçam a necessidade de políticas públicas que considerem essas disparidades. O reconhecimento precoce e a padronização do manejo clínico são essenciais, especialmente em regiões mais vulneráveis.

Palavras-chave: Epidemiologia; Mortalidade hospitalar; Saúde pública; Tireotoxicose.